

LAMINACEAE OILASI VAKILLARINING MORFOLOGIYASI, BIOEKOLOGIYASI VA DORIVORLIK HUSUSIYATLARI

Olimova Muxlisa Odiljon qizi

E-mail: odiljonolimov7802@gmail.com

Naimsherova Sevinch Sherzodbek qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti Aniq
va tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Tojiboyev Murodali Umaraliyevich

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8092967>

Annotatsiya. Maqolada Laminaceae oilasi vakillarining morfologiyasi, dorivorlik hususiyatlari, tarqalishi va boshqa bir qator belgilari to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. Laminaceae, Morfologiya, Qizil Kitob, filogenetik

Abstract: This article provides information on the morphology, medicinal properties, distribution and a number of other characteristics of representatives of the Laminaceae family.

Keywords: Laminaceae, Morphology, Red Book, phylogenetic

Yalpizdoshlar oilasi Magnoliya toifa o'simliklar guruhiga mansub hisoblanadi. Magnoliya toifa o'simliklar yuksak o'simliklar orasida filogenetik jihatdan eng yoshi hisoblanadi. Hozirgi kunda Magnoliya toifa o'simliklar 533 oila, 13000 turkum va shu turkumlarga mansub 250000 dan ortiq o'simlik turlarini o'z ichiga oladi.

Yalpizdoshlar (Laminaceae) oilasi, Yalpizkabilar (Lamidae) sinfi, Yalpiznamolar (Lamiales) qabilasiga kiradi. Yalpizdoshlar eng yirik oilalardan biri hisoblanib, issiq va mo'tadil iqlimli mintaqalarda keng tarqalgan. Bu oilaga 200 turkumga mansub 3000 ga yaqin o'simlik turi kiradi. O'rta Osiyoda 51 turkumga mansub 460 turi, O'zbekiston hududida 42 turkumga mansub 210 turi o'sadi.

Laminaceae oilasi kattaligi hamda turlar xilma xilligi jihatidan Astraceae va Rubiaceae oilalaridan keyingi uchinchi o'rinda turadi. Laminaceae oilasining o'ziga xos belgilaridan biri poyasining shakli bo'lib, poyasi to'rt qirrali bo'lib tuzilgan. Oila vakillarining barglari oddiy bo'lib, devoltegio't, zufo, limono't kabi vakillarining barglari tuxumsimon, tog'rayhon, marmarak o'simliklarining barglari uzun tuxumsimon chetlari siyrak arrasimon tishli bo'ladi. Bu oila vakillari polikarpik turlar bo'lib, har yili gullab urug' beradi. Gullari zigomorf, ko'pchilik vakillari ikki labli. Gulkosacha barglari naysimon yoki qo'ng'iroqsimon shaklda. Laminaceae oilasi vakillarining deyarli barcha vakillari efir moyga boy. Bu moylar bezsimon tukchalar yoki tangangachalardan chiqadi. Bu oila

vakillarining O'zbekiston hududida tarqalgan *Yalpiz (Mentha)*, *Marmarak (Salvia)*, *Kiyiko't (Ziziphora)*, *Bozulbang (Lagochilus)*, *Tog'rayhon (Origanum)*, *Limono't (Melissa)* kabi turkumlariga mansub ko'plab o'simlik turlari qadimdan tibbiyot, oziq-ovqat, qandolatchilik va parfumeriya sanoatida foydalanib kelinadi.

1-jadval

Laminaceae oilasi vakillarining turkum va turlar soni

No	Tarqalgan joyi	Turkumlar soni	Turlar soni
1	Yer yuzida	200	3000
2	O'rta Osiyoda	51	460
3	O'zbekistonda	42	210
4	Farg'ona vodiysida	26	59

Ko'kamaron (*Scutellaria L.*) turkumi – gullari och siyohsang, bargi nashtarsimon yoki cho'ziq nashtarsimon asosi yuraksimon.

1. Qalpoqchali ko'kamaron – ko'p yillik, poyasi to'rt qirrali o'simlik. Bo'yi 40 - 60 sm. May – sentyabr oyligida gullab meva beradi. Ariqlar, daryo bo'ylari va sholipoyalarda o'sadi.
2. Dog'siz ko'kamaron – ko'p yillik o'simlik. Bir nechta tukli, yostiqsimon poya hosil qiladi. Iyun – sentyabr oylarida gullab urug'laydi. Asasan tog' yonbag'irlarida o'sadi.
3. Shoxdor ko'kamaron – bo'yi 25 – 50 sm keladigan, bir nechta poya hosil qiladigan o'simlik. Hayotiy shakli yarim buta. Poyasining pastki qismida joylashgan barglari nashtarsimon tipda tuzilgan. Mart – sentyabr oylarida gullab urug'laydi. Toshli va chag'ir toshli yerlarda o'sadi.

Zufo (*Nepeta L.*) turkumi. Bo'yi 20 – 50 sm, ko'tarilib o'suvchi o'simlik. Gullari pushti, sirti oq tukli.

1. Olga zufosi – ko'p yillik o't. Bo'yi 60 – 80 sm. Poyasi baquvvat tepa qismi shoxlangan, gullari kam soyabon to'pgul hosil qiladi. Barglari tuxumsimon.
2. Mushuk zufo – ko'p yillik o't. gullari ko'p, chala soyabon to'pgulga yig'ilgan. Vohalarda begona o't sifatida o'sadi.

Marmarak (*Salvia*) turkumi.

1. Yaltiroq marmarak – bo'yi 50-80 sm keladigan bir yillik o't. Barglari nashtarsimon. Gultoji 50-60mm. iyun – oktyabr oylarida gullab urug'laydi.

2. Xivichnamo marmarak. Ko'p yillik o'simlik. Poyasi tik o'sadi, bo'yi 60-100 sm. Iyun -avgust oylarida gullab urug'laydi. Tog' zo'nasida o'suvchi efirmoyli o'simlik.

Bioekologiyasi va ahamiyati

Laminaceae oilasining 26 turkumga mansub 69 ta turi dorivor hisoblanadi.

Bulardan:

Lagochilus Bunge ex Benth 11 ta

Ziziphora L 8 ta

Salvia.L. 7 ta

Dracocephalum 7 ta

Perovskia kar, Stachys L, 4 ta

Mentha L, Nepeta L 3 ta

Lycopus, Lamium, Skutellaria 2 tadan qolgan 14 ta turkum 1 tadan dorivor o'simlik turini o'z ichiga oladi. Xalq tabobatida oila vakillarining asosan yer ustki qismi ishlatiladi. Yer ustki qismidan tayyorlangan damlama tomoq og'rig'i, tish og'rig'i va nafas yo'llari kasallilarida ishlatiladi.

Cho'l yalpiz (*Ziziphora tenior L*). Ushbu o'simlik barglari va butun tanasida efir moylari to'playdi. Ushbu efir moyining tarkibida 45-50 % pulegonmoddasi mavjud. Tabobatda bu o'simlikning barglaridan qaynatma bolalarda nafas yo'llari kasalliklarida, oshqozon og'rig'i, ko'ngil aynishida va siydik haydovchi vosita sifatida qo'llaniladi. Gullaridan tayyorlangan ekstrakt va o'tlaridan tayyorlangan damlamalardan ham ko'plab kasalliklarda foydalaniladi.

Dorivor limono't (*Melissa officinalis L*). Respublikamizning deyarli barcha hududlarida tarqalgan. Bargi va novdasining uchki qismidan dorivor maqsadlarda foydalaniladi. Tarkibida 0.02-0.14% efir moylari, 150 mg % C vitamin, 5% tanidlar, oshlovchi moddalar va organik kislotalar mavjud. Turli kasalliklarni davolashda tabobatda va ilmiy tibbiyotda keng qo'llaniladi.

Turkiston arslonqulog'i (*Leonurus turkestanicus V. Krecz*). Bu o'simlik xalaq tabobatida va ilmiy tibbiyotda yurak hamda asab kasalliklarini davolashda keng foydalaniladi. Yer ustki qismi tarkibida 0.4 % alkaloidlar, saponinlar, 2.14-9 % oshlovchi moddalar, 0.05 % o'simlik moylari uchraydi. Bo'yi 40-150 sm keladi. Dorivor maqsadlarda gullagan davrida terib olinadi.

Tog' rayhon (*Origanum tytthanthum Gontsch*). Bo'yi 30-90 sm bo'lgan ko'p yillik dorivor o'simlik. Uning tarkibida efir moylari, tanidlar, mikroelementlar, organik kislotalar, C vitamin, timol, karvakrol moddalari va mevasida o'simlik moylari uchraydi. O'tlaridan tayyorlangan damlama balg'am ko'chiruvchi, siydik haydovchi, o't haydovchi vosita sifatida foydalaniladi.

O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitobi" ning 2006 – yilgi nashriga Laminaceae oilasining 23 ta turi kiritilgan. Ulardan 7 ta turi Marmarak (*Salvia* L) turkumiga mansub. Qizil Kitobning 2010 – yildagi 4 – nashriga 324 ta tur o'simlik kiritilgan bo'lib, ulardan 9 ta turkumga mansub 30 ta tur Laminaceae oilasiga mansub o'simliklar.

2 – jadval

Laminaceae oilasi vakillarining Qizil Kitob bo'yicha taksonomik tahlili

№	Qizil Kitob nashrlari	Jami turlar soni	Yalpizdoshlar oilasi		Foizi
			Turkumlar soni	Turlar soni	
1	1984	163	6	14	8,5
2	1998	301	8	23	7,6
3	2006	305	9	23	7,5
4	2010	324	10	30	9,25

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov.I.A. "O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida" –Toshkent, 2012.
2. Kursanov A. I. va boshqalar "Botanika" 2 tom–Toshkent,196
3. Mustafoyev.S.M. "Botanika" Toshkent, 2002
4. Oripov.R.O, Xalilov.N.X. "O'simlikshunoslik" –Toshkent, 2007
5. Pratorov.O`P, Nabiyev.M.M. "O'zbekiston yuksak o'simliklarning zamonaviy tizimi" –Toshkent, 2007.
6. Parov.O`P, Shermatov.G`. "O'simliklarni muxofaza qilish umumxalq ishi" Toshkent, 1991
7. Sultonov.G. "Tabiiy boyliklarni muxofaza qilish umumxalq ishi" –Toshkent, 1972.
8. 1972.
9. Sahobiddinov.S.S. "O'simliklar sistematikasi" II-tom –Toshkent, 1966
10. To`xtayev.A. "Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish" –Toshkent, 2001.
11. Vvedenskiy.A.I. "O'zbekiston florasi" V tom –Toshkent, 1961.
12. Haydarov Q.H. Hojimatov Q.H "Ozbekiston osimliklari" - Toshkent,1976.
13. Xamidov.A, Nabiyev.M, Odilov.T. "O'zbekiston o'simliklar aniqlagichi" –Toshkent, 1987.

